

FONETIKA HAQIDA MA'LUMOT. BADIY ASARLARDA FONETIK O'ZGARISHLAR

Salohiddinova Sevinch Samariddin qizi

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti

o'zbek tili va adabiyoti

yo'nalishi 2- bosqich talabasi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek tilining bo'limlaridan biri – fonetika haqida ma'lumot beriladi va bir nechta badiiy asarlardagi fonetik o'zgarishlar ko'rib chiqiladi.

KALIT SO'ZLAR: Fonetika, tovush, fonetik hodisalar, nutq .

O'zbek tili eng go'zal va jozibador tillardan biridir. Tilimizni o'rganishda uning bir qancha bo'limlarga bo'linishini ko'ramiz . Shulardan biri – fonetika bo'limi hisoblanadi. Fonetika so'zi yunonchadan olingan bo'lib , phone – tovush degan ma'noni beradi. Fonetika bo'limi og'zaki nutqning tovush tizimini o'rganib , tilning tovush tuzilishini tushuntirib beradi.

Insonda 2 xil nutq bor .

- 1)Og'zaki nutq - tovushlar zanjiri asosida bayon qilingan nutqdir .
- 2)Yozma nutq – harfalar ketma –ketligi asosida bayon qilingan nutqdir.

Og'zaki nutqning eng kichik boshqa mayda bo'laklarga bo'linmaydigan shakli nutq tovushlari deyiladi. 8 asrdan 1929 – yilgacha arab yozuvidan foydalanilgan. 1930-1940 – yillarda lotin yozuvidan foydalanilgan. 1940 – yildan to hozirgi davrgacha krill alifbosidan foydalanilmoqda. 1993 – yil 2- sentyabrda

lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi joriy etildi. Unda 31 ta harf , 1ta tutuq belgisi mavjud edi. 1995-yil 6-mayda bu qonunga o'zgartirish kiritildi. Unda 29 ta harf 1ta tutuq belgisidan iborat edi. 1995-yil 24-avgustda lotin alifbosining imlo qoidalari joriy etildi. Bu qonun 82 band 7 bo'limdan iborat edi.

Shunday ekan hozirgi kunda lotin alifbosidan foydalanib kelinmoqda . Bizning tovush tizimimiz, tovushlarni qay holatda talaffuz qilishimiz bularning barchasi fonetika bo'limida o'rganiladi .Tovushlar va harflar bilan bog'liq bo'lgan ya'ni tovush tushishi, tovush ortishi, tovush almashishi kabi hodisalar fonetik o'zgarishlar deyiladi.

Fonetik o'zgarishlar , tovush o'zgarishlari, fonetik jarayonlar – nutq jarayonida so'zning fonetik tuzilishida , tarkibida sodir bo'ladigan o'zgarishlar. Nutq jarayonida , talaffuzda tovushlar boshqacha aytilishi , tushib qolishi , ba'zan esa tovush ortirilishi , bir tovushning ikkinchi tomondan moslashtirilishi mumkin. Bunday fonetik o'zgarishlar tovushlarning kombinatorpozitsion (lot.combinare – qo'shmoq, birlashtirmoq va position-holat, joylashish) o'zgarishlari deyiladi. Kombinator o'zgarishlar yonmayon tovushlarning o'zaro ta'sirlashuvi natijasida yuzaga keladi va ularga quyidagilar kiradi: akkomodatsiya (lot.accomodatio-moslashish)- yonma-yon turuvchi ikki tovush (unli va undosh tovush) artikulyatsiyasining qisman moslashishi , muvofiq kelishi .¹

“ Xalq orzusi zerikarli kafedralardan izlanmaydi. Issiq qalbni yuragida sovitmay omon olib yurgan odamlargina uni quyosh nur taratgan misol

¹ O'Zme.Birinchi jild.Toshkent 2000-yil.

taratadilar. “(Javlon Jovliyev “Qo’rqma “)

“ Ularning rangi go’rdan chiqqanday oqarib ketdi “ (Javlon Jovliyev “Qo’rqma”)

Ushbu satrlarda ko’rishimiz mumkinki, tovush almashishi hodisasi ro’y beryabdi. Yuragida hamda chiqqanday so’zlarida tovush o’zgarishlarini ko’rishimiz mumkin (Yurak+i=yuragi, chiq+gan=chiqqan).

“Bolajonim. Ertaga to’yib uyg’onasan ... Meni aytdi de... Kel bag’rimga... (Javlon Jovliyev “Qo’rqma²)”

Ushbu gapda esa tovush tushishi hodisasi ro’y bergan. (Bag’ir +im=bag’rim)

“ Militsionerlardan biri unga tikilib qarab o’tdi . Asrorning vujudini muzdek ter bosdi.” (Tohir Malik “Alvido bolalik³)”

Ushbu gapda tovush ortishi hodisasini ko’rishimiz mumkin. (u+ga = unga)

Og’zaki nutqda ham fonetik o’zgarishlarni ko’rishimiz mumkin. Ba’zi so’zlarda so’z oxiridagi tovush talaffuz qilinmasa , yana boshqa so’zlarda tovush ortirilishi ham mumkin. Misol uchun go’sht , g’isht , musht , kabi so’zlar talaffuz qilinganda so’z oxiridagi tovush talaffuz qilinmaydi. Ammo yozuvda albatta yoziladi .

Og’zaki nutqdagi tovush ortishi esa ko’pincha chetdan o’zlashgan so’zlarda uchraydi . Misol uchun rus , stakan kabi so’zlarni keltirishimiz mumkin. Bu so’zlarni talaffuz qilganimizda o’rus , istakan deb talaffuz qilinadi. Ammo imlo qoidalariga binoan yoziladi .

² Javlon Jovliyev “Qo’rqma” T 2022

³ Tohir Malik “Alvido bolalik” T 2018

